

Preferencias del consumidor en la elección de restaurantes de Hermosillo, Sonora

Jesús Andrés Bracamontes Esteban

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente estudio analiza las preferencias del consumidor en la elección de restaurantes en Hermosillo, Sonora, con el propósito de identificar los factores que influyen en sus decisiones al momento de seleccionar un establecimiento gastronómico. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a una muestra de 68 habitantes de la ciudad, con diferentes edades y niveles socioeconómicos. Los resultados cuantitativos revelaron que no existen correlaciones estadísticamente significativas entre variables como edad, frecuencia de visita, tipo de restaurante y presupuesto, lo que sugiere que las preferencias no dependen directamente de características sociodemográficas, sino de percepciones individuales y experiencias personales. En el análisis cualitativo se observó que los consumidores valoran principalmente la calidad de los alimentos, el buen servicio y los precios accesibles como los elementos más determinantes al momento de elegir un restaurante. Además, se identificó el papel relevante de las redes sociales, especialmente Instagram, Facebook y TikTok, como medios de información y promoción que influyen en la decisión de consumo. Estos hallazgos coinciden con teorías sobre el comportamiento del consumidor que destacan la importancia de la satisfacción emocional y la percepción de valor. En conclusión, los restaurantes que ofrecen buena calidad, servicio eficiente, precios justos y estrategias digitales efectivas logran mayor preferencia entre los consumidores hermosillenses, por lo que se recomienda fortalecer la presencia en plataformas digitales, mantener estándares de calidad y mejorar la atención al cliente para incrementar la competitividad en el sector gastronómico local.

Abstract

This study analyzes consumer preferences in the selection of restaurants in Hermosillo, Sonora, with the purpose of identifying the main factors that influence decision-making when choosing a dining establishment. The research was conducted using a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative techniques applied to a sample of 68 residents of the city with different ages and socioeconomic levels. Quantitative results revealed no statistically significant correlations between variables such as age, frequency of visits, type of restaurant, and average budget, suggesting that consumer preferences are not directly determined by sociodemographic factors but rather by personal perceptions and experiences. Qualitative findings indicated that consumers primarily value food quality, good customer service, and affordable prices as the most important criteria when choosing a restaurant. Additionally, social media platforms especially Instagram, Facebook, and TikTok were identified as key tools for restaurant promotion and customer engagement, influencing consumers' choices and perceptions. These results align with theories of consumer behavior that emphasize emotional satisfaction and perceived value as decisive elements in purchasing decisions. In conclusion, restaurants offering high-quality food, efficient service, fair prices, and effective digital marketing strategies achieve higher consumer preference in Hermosillo. Therefore, it is recommended that local restaurant owners strengthen their online presence, ensure consistent quality standards, and enhance customer service to improve competitiveness and customer loyalty within the local gastronomic sector.

Palabras Clave: Preferencias del consumidor, restaurantes, calidad del servicio, marketing digital, redes sociales

Keywords: Consumer preferences, restaurants, service quality, digital marketing, social media

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el sector gastronómico se ha consolidado como uno de los ámbitos más competitivos dentro del mercado de servicios, debido a la creciente oferta de restaurantes que buscan captar la atención y fidelizar a los consumidores. En este contexto, comprender las **preferencias del consumidor** resulta fundamental para

diseñar estrategias efectivas que permitan a los establecimientos diferenciarse, mejorar su servicio y satisfacer las necesidades de un público cada vez más exigente y diverso.

La elección de un restaurante no depende únicamente de factores económicos, sino también de elementos relacionados con la **calidad de los alimentos, el ambiente, el servicio, la ubicación y la percepción de valor**. Según Kotler y Keller (2016), el comportamiento del consumidor está determinado tanto por aspectos racionales como emocionales, ya que las decisiones de compra involucran experiencias, expectativas y hábitos culturales. Por ello, el análisis de las motivaciones que guían las preferencias de los comensales ofrece una visión integral del comportamiento del cliente dentro del sector gastronómico.

En la ciudad de **Hermosillo, Sonora**, el desarrollo urbano y la expansión de la oferta culinaria han generado una mayor diversidad de opciones, desde locales de comida rápida hasta restaurantes gourmet. Este fenómeno ha intensificado la competencia y ha obligado a los empresarios a implementar estrategias basadas en la satisfacción del cliente y en la **promoción digital** a través de redes sociales, como parte esencial de su posicionamiento en el mercado.

El presente estudio tiene como propósito **identificar los factores que influyen en las preferencias del consumidor hermosillense al elegir un restaurante**, considerando variables como la calidad, el precio, el ambiente, el servicio, la ubicación y la publicidad. Para ello, se aplicó un enfoque **mixto**, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas que permiten analizar tanto la frecuencia de consumo y el perfil del cliente, como las percepciones y opiniones subjetivas que determinan sus decisiones.

De esta manera, esta investigación busca aportar información útil para el **sector restaurantero local**, ofreciendo datos que contribuyan a optimizar la experiencia del cliente, fortalecer la imagen empresarial y mejorar las estrategias de marketing y atención al público.

Accesibilidad y diseño universal

La accesibilidad y el diseño universal son conceptos fundamentales dentro de la experiencia del consumidor en el sector gastronómico. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la accesibilidad se define como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o movilidad reducida. En este sentido, un restaurante accesible es aquel que ofrece espacios, mobiliario y servicios diseñados para la comodidad y participación de todos los usuarios, sin importar sus características físicas, sensoriales o cognitivas.

El diseño universal, por su parte, busca crear entornos y experiencias que puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible, sin necesidad de adaptaciones especiales. En el ámbito restaurantero, esto implica considerar elementos como rampas de acceso, baños adaptados, pasillos amplios, iluminación adecuada, señalética visible, menús legibles o digitales, y atención incluyente por parte del personal. Estos factores no solo promueven la igualdad de condiciones, sino que también mejoran la percepción del cliente sobre el servicio recibido, fortaleciendo la reputación y competitividad del negocio.

La accesibilidad no se limita al aspecto físico, sino que también abarca la accesibilidad comunicacional y digital. Actualmente, los consumidores utilizan las redes sociales, los sitios web y las aplicaciones móviles para buscar información, promociones o reseñas de restaurantes. Por ello, contar con plataformas digitales claras,

actualizadas y adaptadas a diferentes dispositivos se ha convertido en una forma moderna de accesibilidad, especialmente importante para personas mayores o con limitaciones tecnológicas.

En consecuencia, incorporar los principios del diseño universal en los restaurantes de Hermosillo no solo responde a una obligación ética y social, sino también a una estrategia competitiva que amplía el mercado potencial, mejora la experiencia del cliente y genera mayor fidelización. La accesibilidad y el diseño universal se consolidan, así como pilares de una gastronomía incluyente, sostenible y orientada al bienestar de todos los consumidores.

hipótesis

Si un restaurante ofrece platillos de buena calidad a precios accesibles, un ambiente familiar e inclusivo, excelente servicio al cliente, se ubica en una zona céntrica con fácil acceso y cuenta con una estrategia efectiva de publicidad en redes sociales, entonces aumentará significativamente la preferencia y elección del consumidor hacia ese establecimiento.

Objetivos

- **Identificar las preferencias del consumidor** en relación con la calidad, precio, ambiente, servicio y otros factores clave en la elección de un restaurante.
- **Analizar los aspectos positivos y negativos del restaurante**, con el fin de mejorar la experiencia del cliente.
- **Evaluar la importancia de elementos fundamentales** como la calidad de los alimentos, precios accesibles, higiene, atención al cliente y ubicación estratégica.
- **Determinar el impacto visual del restaurante**, asegurando que el espacio sea limpio, agradable y estéticamente atractivo para los clientes.
- **Diseñar e implementar estrategias de marketing efectivas**, especialmente en redes sociales, para atraer y fidelizar al público objetivo.

Marco teórico

Las preferencias que tiene el consumidor en los restaurantes son muy básicas. El cliente o el consumidor busca que su platillo tenga buena calidad y buen precio en su comida, también se busca que adentro del restaurante tenga buen ambiente y que sea un ambiente familiar para todo público e inclusivo para la gente. Debe de tener un gran impacto hacia el consumidor sobre sus preferencias y que tenga excelente servicio al público en general. Para que funcione mejor el lugar del restaurante debe ser un lugar céntrico en la ciudad y tenga varias rutas para ir con facilidad al establecimiento; Un factor importante es que tenga buena publicidad el restaurante, ya sea en redes sociales e irle dándole buenas promociones y que resalten para que el consumidor le llame la atención y donde podría ser seria en Facebook, Instagram, Tik tok, etc.

Existen varios tipos de restaurantes en los que son nomas de comida rápida, o que son solamente de desayunos y están abiertos a cierta hora, igual cuando quiere ir a cenar que esos los abren más tarde, también están los bufets donde ahí hay mucha más variedad de comida donde pagas una cantidad de dinero por agarrar toda la comida que desee el consumidor o donde solamente se vende una clase de comida como son los tacos, o una pizzería.

Hay varios tipos de restaurantes donde el consumidor no tiene el suficiente dinero y va a restaurantes más económicos, así como hay restaurantes económicos también hay restaurantes más caros donde ahí se paga más calidad del platillo, ahí es donde entre en la comodidad del gasto del consumidor.

La **preferencia** de un consumidor determina su consumo. Las preferencias generales de la sociedad, por lo tanto, son decisivas para el éxito de un comercio y, en general, para la estructura del mercado. Existen diversos factores que inciden en la preferencia de un consumidor. Uno de ellos es el precio; en este caso, la brújula de los compradores suele apuntar hacia los productos más accesibles a nivel monetario (Julián Pérez Porto y Ana Gardey) 2021.

El **comportamiento** del consumidor se define como la forma en que los individuos, grupos y organizaciones eligen, compran y utilizan bienes, y como los bienes, servicios, ideas o experiencias satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores (Kotler y Keller. 2016).

La alimentación es un acto voluntario: puedes **elegir**, preparar e ingerir los alimentos según puedas o quieras. El principal factor impulsor de la alimentación es, obviamente, el hambre, pero lo que decidimos comer no está determinado únicamente por las necesidades fisiológicas o nutricionales (Revista de Divulgación Científica Facultad de Ciencias Agrarias – Uncuyo 2019).

Un concepto de **restaurante** es la idea general y el tema que define la identidad, el ambiente y la oferta gastronómica de un establecimiento. Representa una combinación de componentes que definen un restaurante, incluyendo aspectos como el tipo de cocina, el ambiente, el estilo de servicio y la experiencia general. Desde la cocina informal hasta la alta cocina, y desde la fusión hasta la tradicional, un concepto de restaurante constituye la visión que define cada aspecto de la experiencia culinaria. Algunos de los mejores conceptos de restaurante sientan las bases para los platos que se incluyen en el menú, el diseño interior y el estilo de servicio (Keith Pascal. 2023).

El **marketing digital** se centra en la gestión de diferentes formas de presencia online de la empresa, como sitios web, aplicaciones móviles y perfiles en redes sociales, integradas con diversas técnicas de comunicación online que se presentan más adelante. Estas incluyen el marketing en buscadores, el marketing de contenidos, el marketing en redes sociales, la publicidad online, el marketing por correo electrónico y las colaboraciones con otros sitios web (Chaffey D. 2025).

2. METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

La investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión integral del comportamiento y preferencias de los consumidores respecto a los restaurantes. Esto permitirá no solo cuantificar las tendencias de consumo, sino también explorar en profundidad los factores que influyen en la elección del establecimiento.

Población y muestra

La población objetivo está conformada por habitantes de la comunidad de Hermosillo, Sonora, de sexo indistinto. Se seleccionará una muestra de 68 personas, con diversidad en edades y niveles socioeconómicos, para asegurar la representatividad de diferentes perfiles de consumidores.

Instrumentos de recolección de datos

Se utilizarán encuestas estructuradas con preguntas cerradas y abiertas para obtener datos cuantitativos y cualitativos. El cuestionario estará compuesto por preguntas como:

- ¿Con qué frecuencia visita restaurantes?
- ¿En qué rango de edad se encuentra?
- ¿Qué tipo de restaurante prefiere visitar con más frecuencia? (Ej. comida rápida, buffet, casual, gourmet)
- ¿Cuál es su presupuesto promedio por persona al visitar un restaurante?
- ¿Qué aspectos considera más importantes al elegir un restaurante? (calidad de comida, precio, ambiente, servicio, ubicación, publicidad, etc.)
- ¿Qué tan satisfecho se siente con la atención y el ambiente del restaurante que visita con mayor frecuencia?
- ¿Utiliza redes sociales para informarse sobre restaurantes o promociones? ¿Cuáles?
- ¿Qué tipo de promociones o publicidad le llaman más la atención?

Procedimiento

Selección de participantes: Se realizará un muestreo intencional en diferentes puntos concurridos de Hermosillo, como plazas comerciales, mercados y zonas céntricas, para captar diversos perfiles de consumidores.

Aplicación del cuestionario: La encuesta se aplicará de forma presencial y digital, para facilitar la participación y aumentar la tasa de respuesta.

Análisis de datos:

Los datos cuantitativos serán analizados estadísticamente para identificar tendencias y correlaciones entre variables (por ejemplo, relación entre presupuesto y tipo de restaurante preferido).

Los datos cualitativos serán analizados mediante técnicas de codificación para identificar percepciones y opiniones recurrentes que expliquen las preferencias y comportamientos del consumidor.

Consideraciones éticas

Se garantizará la confidencialidad y anonimato de los participantes, explicando el propósito de la investigación y solicitando su consentimiento informado antes de aplicar el cuestionario.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Correlación Person

Correlación

		¿Con qué frecuencia visitas restaurantes?	¿Que edad tienes?	¿Qué tipo de restaurante prefiere visitar con más frecuencia?	¿Cuál es su presupuesto promedio por persona al visitar un restaurante?
¿Con qué frecuencia visitas restaurantes?	R de Pearson	—			
	valor p	—			
¿Que edad tienes?	R de Pearson	0.170	—		
	valor p	0.166	—		
¿Qué tipo de restaurante prefiere visitar con más frecuencia?	R de Pearson	0.202	0.073	—	
	valor p	0.099	0.555	—	
¿Cuál es su presupuesto promedio por persona al visitar un restaurante?	R de Pearson	0.137	-0.179	-0.013	—
	valor p	0.266	0.145	0.918	—

1. Frecuencia con la que visitas restaurantes:

- Tiene una **correlación débil** con la edad ($R = 0.170$, $p = 0.166$) No es estadísticamente significativa.
- Tiene una **correlación débil** con el tipo de restaurante preferido ($R = 0.202$, $p = 0.099$) Tampoco es significativa.
- También tiene una **correlación débil** con el presupuesto promedio ($R = 0.137$, $p = 0.266$) No significativa.

2. Edad:

- Correlación negativa con el presupuesto promedio ($R = -0.179$, $p = 0.145$) Leve tendencia a que, a mayor edad, menor presupuesto, pero **no significativa**.
- Correlación casi nula con el tipo de restaurante preferido ($R = 0.073$, $p = 0.555$).

3. Tipo de restaurante preferido:

- No tiene correlación significativa con ninguna otra variable. Especialmente con el presupuesto ($R = -0.013$, $p = 0.918$), lo que indica **prácticamente ninguna relación**.

Tabla 2. Comparación de variables

Comparación de variables	Pearson (R)	p-valor	Spearman (ρ)	p-valor	Interpretación común
Frecuencia vs Edad	0.170	0.166	0.169	0.168	Correlación débil, no significativa
Frecuencia vs Tipo de restaurante	0.202	0.099	0.191	0.118	Débil, no significativa
Edad vs Tipo de restaurante	0.073	0.555	0.123	0.316	Muy débil o nula
Frecuencia vs Presupuesto	0.137	0.266	—	—	Pearson débil, Spearman no reportado
Edad vs Presupuesto	-0.179	0.145	—	—	Débilmente negativa, no significativa
Tipo de restaurante vs Presupuesto	-0.013	0.918	—	—	Correlación nula

Ambos métodos (Pearson y Spearman) indican que no existen correlaciones significativas entre las variables analizadas.

- Las correlaciones más "altas" (aunque siguen siendo débiles y no significativas) se dan entre:
- Frecuencia de visitas y tipo de restaurante.
- Frecuencia de visitas y edad.

Las correlaciones de Spearman tienden a ser ligeramente menores que las de Pearson, lo cual es típico si hay dispersión en los datos o no se cumple la linealidad.

En ambas matrices, los valores p son todos mayores a 0.05, por lo tanto, ninguna relación puede considerarse estadísticamente significativa.

Análisis Cualitativo de Reactivos Abiertos

¿Qué aspectos considera más importantes al elegir un restaurante? (calidad de comida, precio, ambiente, servicio, ubicación, publicidad, etc.)

- calidad: 33 apariciones
- comida: 26 apariciones
- servicio: 13 apariciones
- precio: 12 apariciones
- ambiente: 4 apariciones

Interpretación general:

Las respuestas muestran una tendencia a valorar aspectos como la calidad de la comida, el servicio y el precio al momento de elegir o evaluar restaurantes.

¿Qué tan satisfecho se siente con la atención y el ambiente del restaurante que visita con mayor frecuencia? y ¿por qué?

- muy bien: 38 apariciones
- satisfecho: 11 apariciones

- buen servicio: 18 apariciones
- comida: 8 apariciones
- atención: 8 apariciones

Interpretación general:

Las respuestas muestran una tendencia a valorar aspectos como la calidad de la comida, el servicio y el precio al momento de elegir o evaluar restaurantes.

¿Utiliza redes sociales para informarse sobre restaurantes o promociones? ¿Cuáles?

- Instagram: 16 apariciones
- Facebook: 12 apariciones
- TikTok: 6 apariciones

Interpretación general:

Las respuestas muestran una tendencia a valorar aspectos como la calidad de la comida, el servicio y el precio al momento de elegir o evaluar restaurantes.

¿Qué tipo de promociones o publicidad le llaman más la atención?

- promociones: 44 apariciones
- descuentos: 26 apariciones
- publicidad: 8 apariciones

Interpretación general:

Las respuestas muestran una tendencia a valorar aspectos como la calidad de la comida, el servicio y el precio al momento de elegir o evaluar restaurantes.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que, si bien las variables analizadas presentan correlaciones débiles y no significativas desde un punto de vista estadístico, aportan información valiosa sobre las tendencias de consumo en la población de Hermosillo, Sonora. La falta de asociaciones fuertes entre edad, frecuencia de visita, tipo de restaurante y presupuesto sugiere que las preferencias gastronómicas no dependen estrictamente de factores sociodemográficos, sino de percepciones y experiencias personales.

En las respuestas cualitativas se observa una coincidencia clara en torno a la **calidad de los alimentos**, el **buen servicio** y el **precio accesible**, elementos que los consumidores consideran determinantes al momento de elegir un restaurante. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Kotler y Keller (2016), quienes destacan que las decisiones de consumo están influenciadas no solo por factores económicos, sino también por la satisfacción emocional y la experiencia percibida.

Asimismo, el papel de las **redes sociales** aparece como un factor relevante en la difusión de información y la decisión de consumo. Plataformas como **Instagram, Facebook y TikTok** fueron mencionadas repetidamente, lo que confirma la importancia del marketing digital en la atracción y fidelización de clientes, en concordancia con Chaffey (2025), quien enfatiza la necesidad de integrar estrategias digitales en el posicionamiento de las

marcas gastronómicas. En síntesis, los consumidores hermosillenses valoran principalmente los aspectos sensoriales y de experiencia, más que las variables sociodemográficas, mostrando un perfil de consumo flexible, guiado por la percepción de calidad y la influencia digital.

Conclusión

1. Las preferencias del consumidor en Hermosillo se orientan hacia **restaurantes con buena calidad de alimentos, servicio eficiente y precios accesibles**, independientemente de la edad o nivel socioeconómico.
2. Las correlaciones cuantitativas muestran que no existe una relación significativa entre las variables sociodemográficas y la elección de restaurante, lo que refuerza la idea de que la decisión se basa en la **percepción subjetiva de valor y satisfacción**.
3. El **uso de redes sociales** es un elemento clave para la promoción y posicionamiento de los restaurantes, ya que influye directamente en la decisión de visita y en la percepción de modernidad y accesibilidad del establecimiento.
4. Se recomienda a los empresarios del sector gastronómico fortalecer la **presencia digital, la calidad del servicio al cliente y la presentación del producto**, pues son los factores que generan mayor impacto en la preferencia del consumidor.
5. Futuros estudios podrían ampliar la muestra y considerar variables adicionales como la fidelidad del cliente, la influencia de reseñas en línea y la percepción de sostenibilidad, con el fin de profundizar en la comprensión del comportamiento del consumidor gastronómico.

REFERENCIAS

- [1] Keith Pascal (2023) 8 de los mejores conceptos de restaurantes para implementar en 2025. <https://www.gloriafood.com/8-of-the-best-restaurant-concepts-to-implement-in-2025>
- [2] Chaffey D. (2025) ¿Qué es el marketing digital?. Marketing digital: estrategia, implementación y práctica, explica un proceso para lograr el éxito centrándose en las 18 técnicas de marketing digital más importantes. <https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/what-is-digital-marketing/#what-is-digital-marketing>
- [3] Kotler y Keller (2016) Comportamiento del consumidor [https://taylorandfrancis.com/knowledge/Engineering_and_technology/Computer_science/Consumer_behaviour/#:-:text=Seg%C3%BAAn%20Kotler%20y%20Keller%20\(2016,y%20deseos%20de%20los%20consumidores](https://taylorandfrancis.com/knowledge/Engineering_and_technology/Computer_science/Consumer_behaviour/#:-:text=Seg%C3%BAAn%20Kotler%20y%20Keller%20(2016,y%20deseos%20de%20los%20consumidores).
- [4] Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2021) Preferencia y consumo <https://definicion.de/preferencia/>
- [5] Revista de Divulgación Científica Facultad de Ciencias Agrarias – Uncuyo (2019) La alimentación: factores determinantes en su elección [eleccin.pdf](#)
- [6] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [7] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [8] Kim, S. (2015). *ppcor: Partial and Semi-Partial (Part) Correlation*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=ppcor>.

Correo de autor de correspondencia: Jandresbracamontes18@gmail.com